

Received-Makale Geliş Tarihi 06.01.2026
Published-Yayınlanma Tarihi 28.02.2026
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 13 (128),334-349

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.18818679

Dr. Mehmet Ali Kaya

<https://orcid.org/0000-0001-5086-9802>
İngiliz Dili ve Edebiyatı, MEB, Van, TÜRKİYE

Prof. Dr. Mukadder Erkan

<https://orcid.org/0000-0002-9110-4272>
Atatürk Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, Erzurum, TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/03je5c526>

Transhümanist Bir Bellek Rejimi Olarak Ağ Bilinci: Ramez Naam'ın *Nexus* Romanında Kolektif Kimliğin Dönüşümü

Network Consciousness As a Transhumanist Memory Regime: The Transformation of Collective Identity In Ramez Naam's Novel *Nexus*

ÖZET

Bu makale, Ramez Naam'ın *Nexus* romanını Maurice Halbwachs'in kolektif bellek kuramı çerçevesinde inceleyerek transhümanist teknolojinin kolektif bellek ve kimlik üzerindeki etkilerini sorgular. Halbwachs'e göre bellek, bireysel değil toplumsal bir olgudur; sosyal çerçeveler (*cadres sociaux*) içinde şekillenir ve sembolik iletişim yoluyla paylaşılır. *Nexus* romanı ise bu metaforik çerçeveleri nanoteknoloji temelli nörolojik bir ağa dönüştürerek kolektif belleği radikalleştirir. Nexus-5 adlı nanoteknoloji sayesinde zihinler doğrudan birbirine bağlanır ve bireysel anılar anında kolektif bir akışa katılır. Bu süreçte öznenin sınırları genişler ve kolektif kimlik, milyonlarca zihnin paylaşılan hafızası üzerinden yeniden tanımlanır. Böylece Halbwachs'in teorisindeki sembolik paylaşım sınırı aşarak fizyolojik ve gerçek zamanlı bir bellek rejimi ortaya çıkar. Makale, ağ bilincini bir bellek rejimi olarak analiz ederken transhümanist teknolojilerin hem özgürleştirici hem de totaliter potansiyellerini inceler; ancak asıl vurgu, bu ikiliğin teknolojinin doğasından değil bellek rejimlerinin toplumsal organizasyonundan kaynaklandığı argümanıdır. Çalışma, bu ikilemin ötesine geçmek için bellek rejimlerinin doğru yönetiminin gerekliliğini savunur. Sonuç olarak makale, Halbwachs'in toplumsal hafıza kuramını 21. yüzyıl nöroteknolojik gelişmeleri bağlamında yeniden düşünerek geleceğin bellek rejimlerini bellek politikaları, güç ilişkileri ve kolektif özleşme süreçleri üzerinden ele alan eleştirel bir perspektif geliştirir.

Anahtar Kelimeler: *Nexus*, Ramez Naam, Maurice Halbwachs, kolektif kimlik, transhümanizm, ağ bilinci, nanoteknoloji

ABSTRACT

This article examines Ramez Naam's novel *Nexus* within the framework of Maurice Halbwachs' theory of collective memory, questioning the effects of transhumanist technology on collective memory and identity. According to Halbwachs, memory is not an individual but a social phenomenon; it is shaped within social frameworks (*cadres sociaux*) and shared through symbolic communication. The novel *Nexus* radicalizes collective memory by transforming these metaphorical frameworks into a nanotechnology-based neurological network. Thanks to nanotechnology called Nexus-5, minds are directly connected, and individual memories instantly join a collective flow. In this process, the boundaries of the subject expand, and collective identity is redefined through the shared memory of millions of minds. Thus, the symbolic sharing limit in Halbwachs' theory is surpassed, and a physiological and real-time memory regime emerges. The article analyzes network consciousness as a memory regime, examining both the liberating and totalitarian potentials of transhumanist technologies; however, the main emphasis is on the argument that this duality stems not from the nature of the technology itself, but from the social organization of memory regimes. The study argues that proper management of memory regimes is necessary to overcome this dilemma. In conclusion, the article develops a critical perspective that rethinks Halbwachs' theory of social memory within the context of 21st-century neurotechnological developments, addressing future memory regimes through memory politics, power relations, and processes of collective subjectivation.

Keywords: *Nexus*, Ramez Naam, Maurice Halbwachs, collective identity, transhumanism, network consciousness, nanotechnology

1. GİRİŞ

İnsan belleği, bireysel ve kolektif kimliğin temel yapı taşıdır. Geçmişin hatırlanma biçimleri ve anıların paylaşım süreçleri, bireysel benliğin yanı sıra toplumsal kimliğin oluşumunda temel belirleyiciler arasında yer alır. 20. yüzyılın başında Maurice Halbwachs, belleğin bu anlamda toplumsal olduğunu ortak bir bilinçte yer alarak hatırladığımızı (1992, s. 38) savunarak bellek çalışmalarının kuramsal yönelimini köklü biçimde dönüştürür. Ona göre, “İnsanlar anılarını genellikle toplum içinde edinirler. Anılarını hatırlama, tanıma ve konumlandırma süreçleri de toplum içinde gerçekleşir” (38). Bu temel içgörü, belleğin nasıl çalıştığını anlamak için vazgeçilmez bir çerçeve sunar.

Ancak Halbwachs’ın kuramı, geliştirildiği tarihsel bağlam göz önünde bulundurulduğunda günümüz teknolojilerinin bellek süreçlerini dönüştüren dinamiklerini hesaba katmamaktadır. 21. yüzyılda bellek, giderek teknolojik araçlarla şekillendirilir. Beyin-bilgisayar arayüzleri, nöral implantlar ve sinir sistemi müdahale teknolojileri, belleğin sadece sosyal değil aynı zamanda biyolojik ve teknolojik olarak da yeniden yapılandırılabilirliğini gösterir. Bu gelişmeler, Halbwachs’ın sosyal çerçeveler teorisini hem doğrular hem de yeniden düşünmeyi zorunlu kılar. Bu bağlamda kolektif bellek ile teknoloji arasındaki ilişki, özellikle transhümanist düşünce ekseninde güncel ve verimli bir inceleme alanı sunar.

Bu yönüyle kurgusal bir laboratuvar işlevi gören bilimkurgu edebiyatı, spekülative senaryoları aracılığıyla geleceğin olası sonuçlarını önceden hayal etme imkânı sağlar. Ramez Naam’ın 2012 yılında yayımlanan *Nexus* romanı, tam da bu kesişim noktasında yer alır. Roman, “Nexus-5” adı verilen nanoteknolojik bir beyin arayüzü aracılığıyla zihinlerin doğrudan birbirine bağlanabildiği bir dünyayı tasvir eder. Bu teknoloji; kullanıcıların düşüncelerini, duygularını, duysal deneyimlerini ve anılarını gerçek zamanlı olarak paylaşmalarına hatta bilinç sınırlarını aşarak “kolektif bir zihin” (Naam, 2013, s. 72) oluşturmalarına olanak tanır. Bu çerçevede *Nexus*, Halbwachs’ın metaforik düzeyde ele aldığı “sosyal çerçeveleri” (Halbwachs, 1992, s. 38), nörolojik düzeyde işleyen bir yapıya dönüştürür: Bellek artık dil, anlatı ve ritüel gibi sembolik araçlarla paylaşılan bir şey değil, sinir sinyalleri aracılığıyla doğrudan aktarılan bir deneyimdir.

Bu çalışma, *Nexus* romanında betimlenen ağ bilincini, Maurice Halbwachs’ın kolektif bellek kuramı çerçevesinde incelemeyi amaçlar. Çalışmanın temel araştırma sorusu şudur: *Nexus* romanında nanoteknoloji temelli ağ bilinci, Halbwachs’ın kolektif bellek kuramındaki sosyal çerçeveleri nasıl yeniden yapılandırabilir? Bu kapsamda Halbwachs’ın “sosyal çerçeveler” (cadres sociaux) kavramı, *Nexus*’taki nörolojik bağlantı ile nasıl ilişkilendirilebilir? *Nexus*’ta bireysel bellek ile kolektif bellek arasındaki sınır nasıl bulanıklaşır? Bu durum Halbwachs’ın teorik varsayımlarını doğrular mı? Bu sorular, çalışmanın kapsamını belirleyerek yöntemsel bir çerçeve oluşturmakta ve aynı zamanda bilimsel katkısını görünür kılmaktadır.

Çalışmada *Nexus* aracılığıyla Halbwachs’ın “sosyal çerçeveler” kavramının nörolojik bir bağlamda yeniden yorumlanabileceğini savunulur. Bu dönüşüm, belleğin sosyal doğası hakkında Halbwachs’ın temel içgörülerini doğrularken aynı zamanda bireysel benlik ve kolektif kimlik arasındaki ilişkiyi köklü bir şekilde yeniden yapılandırır. Çalışma, *Nexus*’ta kurgulanan ağ bilincinin kolektif belleği hem empatik olarak genişleten hem de otoriter denetim biçimlerine açık hâle getiren bir bellek rejimi ürettiği; ancak bu rejimin etkilerinin özgürleşme–tahakküm ikiliğinin ötesinde yönetim dinamikleri ve toplumsal dönüşüm süreçleri üzerinden anlaşılabilirliği hipotezine dayanır. Bu, *Nexus*’u sadece spekülative bir kurgu değil aynı zamanda dijital çağda kolektif bellek, kimlik ve iktidar ilişkilerini düşünmek için kritik bir düşünsel araç haline getirir.

Çalışma, bu tezi dört ana adımda geliştirecektir. İlk olarak Halbwachs’ın kolektif bellek kuramının kuramsal çerçevesi incelenecek, kuramın temel kavramları açıklanacaktır. İkinci olarak *Nexus* evreninin teknolojik altyapısı, zihin bağlantısının farklı düzeyleri ve romanın sosyo-politik bağlamı detaylandırılacaktır. Üçüncü olarak *Nexus*’taki ağ bilinci, bilinçlerin birbirine bağlanması, bireylerin düşüncelerini paylaşarak bir “arı kovan zihni” (hive mind) (Naam, *Nexus*, s. 72) oluşturarak kimliğin dönüştürülmesi üzerinde durulacaktır. Son olarak bu dönüşümün sonuçlarını—kolektif kimliğin ütopyik ve distopyik yüzleri, bellek rejimleri, zihin manipülasyonu, totaliter kontrol, zorla dayatılmış tek-tip kolektif bellek—tartışarak Halbwachs’ın kuramının 21. yüzyıl bağlamında güncellenmesine yönelik bir değerlendirme sunacaktır.

Bu makale, transhümanist teknolojilerin kolektif bellek dinamiklerini radikal biçimde dönüştürdüğü bir çağda, Maurice Halbwachs’ın klasik kuramını nöroteknolojik bağlamlara uyarlayarak kolektif kimliğin geleceğini aydınlatmaya katkı sağlayabilir. Halbwachs’ın teorisi, belleğin sosyal çerçeveler içinde sembolik olarak şekillendiğini vurgular; ancak günümüz nöroteknolojileri –örneğin Ramez Naam’ın *Nexus* romanında betimlenen zihin bağlantıları– bu çerçeveleri literal nöral ağlara çevirerek teorinin güncellenme ihtiyacını ortaya koyar. Bu güncelleme yapılmazsa teori teknolojik evrimin yarattığı hibrit kimlikleri, hafıza manipülasyonu ve etik ikilemleri açıklayamaz; bu durum, kolektif bellek çalışmalarını çağ dışı kılar.

Literatürde Naam'ın *Nexus* romanı üzerine transhümanizm odaklı iki çalışma mevcuttur; ilki, Dinesh Nathan ve meslektaşlarının kaleme aldığı “Technological Singularity: A Transhuman Speculative Study of Ramez Naam’s *Nexus*” (2022) isimli çalışmadır. Bu çalışma, 21. yüzyılda teknolojik yeniliklerin insan yaşamı, toplumu ve insan kişiliği üzerindeki derin etkilerini ele alır. Özellikle yapay zekâ, teknolojik tekillik ve transhümanizm gibi kavramlar *Nexus* perspektifinden incelenerek insanların teknolojiyle bütünleşmesi tartışılır. İkinci çalışma ise S. Jerlin Supriya’nın yazdığı “Enhancing Humanity or Repeating History: Unravelling the Dystopian Dimensions of Transhumanism in Ramez Naam’s *The Nexus Trilogy*” (2025) isimli çalışmadır. Bu çalışma, *Nexus Üçlemesi* üzerinden transhümanizmin insanı “mükemmelleştirme” idealinin, ayrımcı ve yıkıcı sonuçlar doğurma potansiyelini eleştirel bir bakış açısıyla inceler. Ancak Halbwachs’in kolektif bellek kuramı ile transhümanist bellek rejimlerini birleştiren spesifik araştırmalar sınırlıdır, bu da mevcut çalışmanın özgün katkısını pekiştirir.

2. METODOLOJİ

Bu çalışma, Ramez Naam’ın *Nexus* romanını Maurice Halbwachs’ın kolektif bellek kuramı çerçevesinde okumayı amaçlayan niteliksel bir metin analizine dayanır. Çalışma, edebî anlatıyı yalnızca tematik olarak çözümlenmek yerine kuramsal bir dönüştürme alanı olarak okuyan eleştirel-kavramsal bir yöntemi benimser. Çalışmanın birincil veri kaynağı, Ramez Naam’ın *Nexus* romanıdır. Kuramsal çerçeve için Maurice Halbwachs’in *On Collective Memory* (1992) adlı eseri temel alınmıştır. İkincil literatür olarak Astrid Erll’in *Memory in Culture* (2011), Radstone ve Hodgkin’in *Regimes of Memory* (2003) çalışmaları kullanılmıştır. Transhümanist çerçeve için Max More, Nick Bostrom ve James Hughes çalışmaları esas alınmıştır. Analiz, karşılaştırmalı yorumlayıcı metin analizi yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Öncelikle, *Nexus* romanının teknolojik altyapısı (nano-ilaç Nexus OS’un sağladığı doğrudan zihin bağlantısı, bellek paylaşımı ve ağ bilinci) betimlenir; romanın ilgili sahneleri (örneğin; karakterlerin deneyim, duygu ve hatıra aktarımı anları) yakın okuma yoluyla incelenir. Roman, teknolojik bellek altyapısının bireysel bilinçten kolektif ağ bilincine geçişi nasıl temsil ettiğini ortaya koyacak biçimde tematik olarak incelenmiştir. Ardından, Halbwachs’ın sosyal çerçeveler, kolektif bellek ve bireysel bellek arasındaki ilişki gibi temel kavramları, romanın teknolojik altyapısıyla karşılaştırmalı olarak tartışmaya açılmıştır. Çalışma, transhümanist literatürü bellek politikaları bağlamında ele alırken ağ bilincinin ütopyik ve distopik potansiyellerinin yanı sıra bu ikili karşıtlığın ötesinde konumlanan eleştirel bir analiz yöntemi benimser. Bu yöntem, teorik çerçevenin edebi metne yaratıcı ve eleştirel bir şekilde uygulanmasını sağlayarak araştırma sorusuna kapsamlı bir yanıt üretmeyi amaçlar. Sonuç olarak çalışma kuramsal okuma ile kurgusal metnin eleştirel yorumunu birleştirerek kolektif belleğin teknolojik dönüşümüne dair yeni bir bakış açısı sunmayı amaçlar.

3. KURAMSAL ÇERÇEVE: MAURICE HALBWACHS VE KOLEKTİF BELLEK

3.1. Belleğin Sosyal İnşası: Bireysel Bellekten Toplumsal Fenomene

Maurice Halbwachs’ın kolektif bellek kuramı, bellek çalışmaları alanında 20. yüzyılın en önemli paradigma değişikliklerinden birini temsil eder. Halbwachs, Henri Bergson’un *Matter and Memory* (1990) adlı yapıtında ortaya koyduğu bireyci ve psikolojik hafıza anlayışına karşı radikal bir alternatif sunar. Bergson için bellek öznenin içsel, bilinçdışı derinliklerinde saklanan saf bir yaşantılar deposudur; hafıza edinimi bireysel ve fizyolojik bir süreçtir.¹ Halbwachs ise bu anlayışı tersine çevirerek belleğin özünde toplumsal olduğunu savunur.

Halbwachs’in *On Collective Memory* adlı eserinde ortaya koyduğu temel iddia açıktır: “İnsan, yalnızca toplum içinde hatırlar” (1992, s. 38). Bu ifade, Halbwachs’in kuramının çekirdeğini oluşturur. Bellek, bireyin zihninde gerçekleşen bir fenomen gibi görünse de hatırlama eylemi her zaman bireyin içinde bulunduğu sosyal ilişkiler, gruplar ve kültürel bağlamlar tarafından belirlenir. Halbwachs’a göre bellek, yalnızca bireyin zihninde yer alan bir izler toplamı değil, sosyal gruplar tarafından çerçevelenen ve sürdürülen bir anlamlar bütünüdür (1992, s. 38). Bu perspektiften bakıldığında tamamen izole bir bellek, salt bireysel bir hatırlama eylemi imkânsızdır. Dolayısıyla bellek, bireysel zihin içinde saklanan değişmez bir iz değil, toplumsal etkileşim içinde sürekli yeniden üretilen dinamik bir süreçtir.

Bu yaklaşım, belleği sosyolojik analizin merkezine yerleştirir. Halbwachs için önemli olan bireysel psikolojik mekanizmalar değil, belleğin sosyal koşullarıdır. Paul Connerton’un *How Societies Remember* isimli eserinde belirttiği gibi Halbwachs “belleğin bireysel psikolojisinden toplumsal bağlamına doğru

¹Bu, Bergson’un genel kuramsal pozisyonunun bir yorumudur. Bergson’un 'saf bellek' kavramı için bkz. *Matter and Memory*, özellikle Bölüm 3 ve Bölüm 5’teki tartışmalar.

keskin bir yön değişikliği” (1987, s. 36) gerçekleştirir. Bu yön değişikliği; belleği tarih, antropoloji, sosyoloji ve kültürel çalışmalar için merkezi bir araştırma nesnesi haline getirmiştir.

3.2. Sosyal Çerçevesel (Cadres Sociaux): Belleğin Organizasyon Prensipleri

Halbwachs'ın kuramının belki de en önemli kavramsal katkısı, “sosyal çerçeveler” (*cadres sociaux*) teorisi. Sosyal çerçeveler; belleğin organize edildiği, yapılandırıldığı ve yeniden inşa edildiği kolektif referans sistemleridir. Halbwachs, *On Collective Memory*'de şöyle açıklar: “Sosyal çerçeveler, kolektif belleğin her dönemde toplumun baskın düşünceleriyle uyumlu bir geçmiş imajını yeniden inşa etmek için kullandığı araçlardır” (1992, s. 40). Bu sosyal çerçeveler; dil, kavramsal kategoriler, zaman, mekân ve toplumsal normlar gibi unsurlar aracılığıyla bireyin hatırlama kapasitesini yapılandırır. Bu unsurlardan dil, bellek için en temel sosyal çerçevedir. Halbwachs'e göre, “Dil en temel sosyal kurumdur” çünkü anılarımızı dile getirmek, onları toplumsal olarak anlaşılabilir kategorilere yerleştirmek anlamına gelir (1992, s. 45). Bu anlamda dil sadece belleği ifade eden bir araç değil, belleği yapılandıran bir mekanizmadır. Halbwachs bunun yanında zamansal ve mekânsal çerçevelerin bellek için kurucu olduğunu vurgular. Ona göre her toplumsal grup kendi zaman algısını üretir. Bunun yanında mekâna da büyük önem atfeder. Halbwachs'ın *La Topographie Légendaire des Évangiles en Terre Sainte* (1941) adlı çalışması, kutsal mekânların Hristiyan kolektif belleğini nasıl yapılandırdığını gösterir. Onun deyişiyle her grup, “kendi kolektif hafızasının referans noktalarını içeren bir mekân imajı geliştirir” (s. 129). Ayrıca aile, okul, meslek toplulukları, dini cemaatler, siyasi partiler gibi sosyal gruplar, üyelerine belirli bir geçmiş anlayışı sunarlar. Her grubun kendine özgü bir “bellek rejimi” vardır; grup içinde hangi olayların önemli olduğu, nasıl yorumlanması gerektiği ve hangi anıların korunmaya değer olduğu konusunda örtük veya açık kurallar vardır. Susannah Radstone ve Katharine Hodgkin'in editörlüğünü yaptığı *Regimes of Memory* (2003) adlı derlemede bu terim, belleğin yalnızca bireysel bir süreç değil aynı zamanda kültürel, politik ve tarihsel rejimlerle şekillenen bir alan olduğunu vurgulamak üzere kullanılır; kitap boyunca bellek rejimi ifadesi, modernite bağlamında belleğin dış gerçeklikle ilişkisinin farklı figürasyonlarını ve doğasını inceleyen bir çerçeve olarak konumlandırılır (s. 1–2). Benzer şekilde, Bill Schwarz ile birlikte Radstone'un editörlüğündeki *Memory: Histories, Theories, Debates* (2010) derlemesinde de bellek rejimleri, teorik ve tarihsel tartışmaların merkezine yerleştirilerek belleğin kolektif ve politik boyutlarının nasıl rejimlere dönüştüğü ele alınır (bkz. ss. 1-10). Bu bağlamda transhümanist bir ağ bilinci, Halbwachs'ın sembolik sosyal çerçevelerini teknolojik nöral ağlara dönüştürerek yeni bir bellek rejimi oluşturur: Bellek, bireysel-fizyolojik depolamadan çıkıp kolektif ve anlık nöroteknolojik bir dolaşım rejimine evrilir.

3.3. Kolektif Bellek ve Bireysel Bellek: Bir Diyalektik İlişki

Halbwachs'ın kuramında sıklıkla yanlış anlaşılan bir nokta, kolektif bellek ile bireysel bellek arasındaki ilişkidir. Halbwachs, kolektif belleğin varlığını savunurken bireysel belleği tamamen ortadan kaldırmaz; bunun yerine ikisi arasında diyalektik bir ilişki kurar. Jeffrey Olick (1999), bu diyalektiği “toplanmış bellek” (collected memory) ve “kolektif bellek” (collective memory) ayrımıyla netleştirir. Toplanmış bellek, “bir grubun üyelerinin bir araya getirilmiş bireysel anılarını” incelerken kolektif bellek “kendine özgü kolektif olgulara” yönelir; yani bireysel zihinlerin sınırlarının dışında var olan geçmiş temsillerine (örneğin anıtlar, konuşmalar) (s. 336). Halbwachs'ın ilgilendiği ikincisidir: Bireysel hatırlamaları mümkün kılan ama onlara indirgenemeyen sosyal yapılar. Bu diyalektiğin bir sonucu, aynı kişinin farklı sosyal çerçevelere göre farklı “belleklere” sahip olabilmesidir. Halbwachs'e göre bir kişi hem bir ailenin üyesi hem bir meslek topluluğunun parçası hem de bir dini grubun mensubu olabilir. Her bağlamda, kişi farklı referans çerçeveleriyle hatırlar ve kendini farklı şekilde anlamlandırır. “Bir birey birden fazla gruba aittir ve dolayısıyla birden fazla kolektif belleğin kesişme noktasındadır” (1992, s. 53). Bu çoğul aidiyetler, modern bireyin karmaşık kimliğini açıklar.

3.4. Belleğin İletişim ve Dil Aracılığıyla Paylaşımı

Halbwachs'ın kuramında dil ve iletişim, belleğin kolektif niteliğini mümkün kılan temel araçlar olarak öne çıkar. Bellek, ancak paylaşıldığında ve anlatıya dönüştüğünde süreklilik kazanır. Ortak dilsel kodlar olmaksızın ne geçmiş deneyimlerin aktarımı ne de kolektif anlamın inşası mümkündür. Astrid Erll'e göre, “Bellek, anlatı süreçlerine dayanır. Daha açık olmak gerekirse, geçmiş olayların ve deneyimlerin -bireysel ve ortak- her bilinçli hatırlanışına, edebi anlatı için de temel olan stratejiler eşlik eder” (2011, s. 146). Bu nedenle hatırlama, bireysel bir içe dönüşten ziyade iletişimsel bir edimdir. Halbwachs'e göre, “Toplumda algılar tek başına var olamaz; kolektif gelenekler, dil ve hafıza tarafından şekillendirilirler; bu olgu tek başına tekrarlanamaz (1992, s. 44). Bir anıyı başkasına aktarmak için onu dilsel olarak kodlamak gerekir. Ancak dil, nötr bir araç değildir; her dil, belirli kategoriler, metaforlar ve anlatı yapılarıyla gelir. Mahmut Akar, dili en etkili biçimde kullanan sanatçıların olayları, karakterleri ve mekânları canlı ve hayati betimlemelerle tasvir

etmesini, toplumsal hafıza aktarımının bir göstergesi olduğunu ifade eder (2022, s. 1251). Dolayısıyla bir anı dillendirildiğinde aynı zamanda toplumsal olarak anlamlı bir forma sokulur. Paul Ricoeur'a işaret eden Ranhill C. Aquino, bu süreci "anlatsal kimlik" (2005, s. 454) kavramıyla açıklar: Ona göre bu kimlik, uyumsuzluk içindeki bir uyum, farklı olandan tutarlılık elde etme çabasının bir ürünüdür (s. 455). Halbwachs, bu nedenle belleğin her zaman "yeniden inşa" (reconstruction) (1992, s. 46) olduğunu vurgular. Geçmiş, olduğu gibi hatırlanmaz; şimdiki sosyal bağlam, ihtiyaçlar ve grupların güncel çıkarlarına göre yeniden kurulur. Kolektif bellek esasen yeniden inşadır. "Geçmiş muhafaza edilmez aksine bugünün temelinde yeniden inşa edilir" (s. 46). Bu süreçte hatırlama edimi, bireysel bilinçten ziyade içinde bulunulan toplumsal çerçevelerin sunduğu anlam repertuarları tarafından yönlendirilir.

3.5. Halbwachs'in Kuramının Sınırları: Metaforik Yapılar ve Teknoloji Eksikliği

Halbwachs'in kolektif bellek kuramı, belleğin sosyal doğasını aydınlatan temel bir katkı olmasına rağmen bazı önemli sınırlar taşır. Bu sınırlar, Nexus gibi radikal teknolojik senaryolar karşısında daha da belirginleşir. Halbwachs, belleğin paylaşımını büyük ölçüde sembolik ve kültürel düzeyde ele alır; fiziksel ya da teknolojik altyapıların belleğin dolaşımındaki rolünü ikincil planda bırakır. Ona göre, "Mekân, kalıcı bir gerçekliktir: İzlenimlerimiz birbiri ardına hızla geçip zihinde hiçbir iz bırakmadığından geçmişi nasıl yeniden yakaladığımızı ancak fiziksel çevremiz tarafından nasıl korunduğunu anlayarak kavrayabiliriz" (1992, s. 140). Halbwachs bunu diyerek belleğin mekansal kalıcılığa dayandığını ancak sembolik yeniden inşa gerektirdiğini belirtir. Bu durum, özellikle dijital ağlar, biyoteknoloji ve nöroteknolojik müdahaleler gibi çağdaş bellek rejimlerini açıklamakta yetersiz kalabilir. Ancak tam da bu sınırlılık, Halbwachs'in kuramını transhümanist bağlamda yeniden düşünmeyi mümkün kılar.

Nexus, Halbwachs'in metaforik ve sembolik düzeyde kalan kavramlarını literal ve materyal bir düzleme taşıyarak kuramın sınırlarını açığa çıkarır ve radikal bir yeniden ele alışı gerekli kılar. Ağ bilinci, kolektif belleğin artık yalnızca sembolik değil aynı zamanda teknik ve maddi bir paylaşım alanına taşındığını göstererek Halbwachs'in sosyal çerçeveler kavramının genişletilmesini zorunlu kılar. Halbwachs'te bu kavram, soyut ve metaforik bir yapıdadır. Dil, zaman, mekân, grup aidiyeti gibi çerçeveler beyinde fiziksel ya da nörolojik bir karşılığa sahip değildir; bunlar, sosyolojik analiz için kullanılan teorik araçlardır. Halbwachs, belleğin biyolojik temelini görmezden gelmez, ancak asıl ilgi alanı sosyal koşullardır. Bu yaklaşım, belleğin nörolojik ve sosyal boyutları arasındaki ilişkiyi yeterince teorize etmez. Çağdaş nörobilim araştırmaları, sosyal deneyimlerin beyin yapısını fiziksel olarak değiştirdiğini gösterir; Halbwachs'in kuramı ise bu tür bir maddi-sosyal etkileşimi kavramsallaştıracak araçlardan yoksundur.

Ayrıca Halbwachs'in modelinde bellek paylaşımı çoğunlukla dolaylıdır: dil, anlatı, ritüel, yazı gibi sembolik sistemler gereklidir. Doğrudan temsil olmadan bellek aktarımı imkânsız olarak kabul edilir. Bu varsayım, Halbwachs'in yaşadığı dönemin teknolojik sınırlarını yansıtır. 20. yüzyılın ilk yarısında beyin-beyin iletişimi ya da nöral sinyallerin doğrudan paylaşımı bilimkurgu bile değildir, düşünülemez bir şeydir. Ancak 21. yüzyılda beyin-bilgisayar arayüzleri ve nöroteknolojiyle bu varsayım sorgulanabilir hale gelmiştir. Teknolojinin nöral aktivasyon kalıplarını doğrudan bir beyinden diğerine aktarabilmesi Halbwachs'in belleğin sembolik aracılıkla paylaşıldığına dair modelinin yeniden düşünülmesini zorunlu kılar.

4. NEXUS EVRENİ: TEKNOLOJİK BELLEK ALTYAPISI

4.1. Nexus-5 Teknolojisi: Zihinlerin Birbirine Bağlanması

Ramez Naam'ın *Nexus* adlı romanı, 2040'lı yıllarda geçen ve "Nexus-5" adı verilen devrimci bir nanoteknolojinin toplumsal sonuçlarını inceleyen bir bilimkurgu anlatısıdır. Roman; insan beyni kopyalamaları, askeri beden yükseltmeleri, nanoteknoloji ve yapay zekâ gibi post-insan teknolojinin her alanını kapsar. Ancak William Hertling'e göre, "Eserin yıldızı kesinlikle Nexus ilacı ve insan zihninin gücünü artırmadaki etkisidir" (Hertling, 2023). Naam, insan geliştirme teknolojisi Nexus aracılığıyla transhümanist düşüncelerin yaygınlaşmasına ve bu düşüncelerin hem bireysel hem de toplumsal düzeydeki etkilerinin kapsamlı biçimde tartışılmasına imkân tanır. *Nexus* bu açıdan; bir tekno-gerilim roman serisinin heyecanını, transhümanizm üzerine felsefi sorgulamanın derinliğiyle birleştiren etkileyici bir anlatı sunar.

Nexus, "insanlığın sınırlarına razı olanlarla muhtemel gücünü bilmek isteyenler arasındaki kaçınılmaz savaşa" (Naam, 2013, s. 203) değinir. Romanın merkezinde son derece korkulan ve yasa dışı kabul edilen nano ilaç Nexus-5 bulunur. Nexus-5, temel olarak Nexus'un bir versiyonu olup üzerine eklenmiş bir yazılım katmanını içerir. Söz konusu yazılım sayesinde "herhangi bir cerrahi müdahaleye ihtiyaç duyulmaksızın" sisteme veri aktarımı yapılabilir, veriler geri çekilebilir ve çift yönlü talimat iletimi gerçekleştirilebilir (s. 111). Bu veriler "nöral veriler" olup motor korteksteki nöral ateşlemeyi ölçümlemek için kullanılırlar (s. 111). Buradaki amaç; "Beyinden veri almak, bu veriyi çözümlenmek ve bu veriyle robot kolunu kontrol

etmektedir” (s. 111). Motor kortekste “Belki 10 milyar nöron bulunur. Nexus ile daha fazlası kullanılabilir. Milyonlarca” (s. 112). Bu sayede “Robot kolları daha hassas bir şekilde kontrol edilebilir” (s. 112). Nexus’ta “çok sayıda nanoyapı” (s. 112) bulunur. Nanotüpler kendi başlarına küçük telsizlerdir. Nexus nodları birbirleriyle bu telsizler aracılığıyla haberleşir. “Her nod, beyinde bulunduğu yere bağlı olarak farklı frekanslar üretir. Her nod, bulunduğu bölge için üretilen sinyalleri dinler ve böylelikle ateşleneceği zamanı bilir” (s. 112). Bu yaklaşım geri bildirim alınmasını sağlamakla birlikte nöronlar arası etkileşimi artırır, bant genişliğini genişletir ve sistemin hassasiyet düzeyini yükseltir. “Bu etkileşimden gelen geri bildirim, beyne sinyaller ileten elektriksel beyin uyarımı yoluyla iki yönlü sisteme geri girilebilir” (Bo, 2015). Çift yönlü beyin bilgisayar arayüzü şeklinde olan Nexus, “Beyin ile dış dünya arasındaki iletişim için hem giriş hem de çıkış kanallarını kullanan, geliştirilmekte olan teknolojinin bir başka biçimidir” (Swan, 216, s. 61). İlacın yazılıma dönüştürülmesi ise Rangan’ın belirttiği gibi, “Nexus düğümleri içerisinde keşfedilen komut setine dayanarak” (Naam, 2013, s. 115) gerçekleştirilir. İlacın mucitleri bu sayede sistem içerisinde veriyi dolaştırabilir, ilaca özel koşullar ekleyebilir ve basit bir çipin yapabileceğinden çok daha fazlasını yapabilirler. Hatta Nexus nodlarının mantıksal operasyonlar ve matematiksel işlemler yapmasını sağlarlar. Böylelikle “yepyeni bir nörobilim yazılımı” (s. 116) inşa etmiş olurlar.

Nexus işletim sistemi iki farklı biçimde mevcuttur: Biri, “Kade ve Rangan veya herhangi bir programcının anlayabileceği ve değiştirebileceği ‘insan’ tarafından okunabilir bir kaynak kodu şeklindeydi” (s. 121). Diğeri ise “Nexus nodlarının anlayabileceği sadece sıfır ve birlerden oluşan sekanslar olarak görünen ve insanların doğrudan üzerinde çalışmasının neredeyse imkânsız olduğu biçimdeydi” (s. 121). İkisi arasında bir derleyici bulunur. Bu derleyici, “İnsanların okuyabildiği kodları Nexus’un okuyabildiği ikili sisteme çevirir” (s. 121). Derleyici her çalıştığında Nexus işletim sistemi kaynak kodunu yeni “arka kapılar” (s. 121) için arardı. Arka kapı bulunamazsa derleyici ikili sürümü oluşturmadan önce onu oluştururdu. Betts Peters ve meslektaşlarının da belirttiği gibi bu derleyici “beyne yerleştirilen ve kişinin beyninden gelen elektrik sinyallerini kullanarak bir bilgisayarı veya diğer elektronik cihazı kontrol etmesini sağlayan bir bilgisayar sistemine benzer şekilde çalışır” (2014, s. 61). Bu açıdan Nexus, nöroteknolojik gelişmelerin insan-makine arayüzü üzerindeki etkilerinin kurgu alanında görülmesi için bir model oluşturur. Nexus-5, “insan beynine biyolojik olarak parçalanmayan nano parçacıklar yayarak ona dahili bilgi-işlem yeteneği kazandırır;” (Amira, 2013) bu da bu ilacın “dolaylı olarak insan ırkını transhümana dönüştürmedeki rolüne” (Nathan vd., 2022, s. 54) işaret eder. Dinamik bir yapıya sahip olan bu ilaç güncellenebilir, belli özellikleri devre dışı bırakılabilir, hatta zihinden silinebilir. Kade ve arkadaşları, bilimi esas alan bu ilacı, “insanlara yeni özgürlükler kazandırmak, yeni bağlantı yolları kurdurmak ve yeni öğrenme yöntemleri kazandırmak için” geliştirmişlerdi (Naam, 2013. s. 100). Onlar için bu ilaç, potansiyel olarak insanları değiştirebilir; savaşları sona erdirebilir ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirebilir.

José van Dijck, dijital çağda belleğin Nexus gibi teknolojik araçlarla nasıl dönüştüğünü incelerken “aracılı anılar” (mediated memories) kavramını geliştirir. Van Dijck, bu kavramı “medya teknolojileri aracılığıyla ürettiğimiz ve sahiplendiğimiz, kendimizin başkalarıyla ilişkili olarak geçmiş, şimdi ve gelecek duygusunu yaratmak ve yeniden yaratmak için kullandığımız faaliyetler ve nesnelere” olarak tanımlar (2007, s. 21). Bu tanım, belleğin maddi ve sembolik koşullarının—fotoğraf, video, sosyal medya gibi—çeşitli teknolojiler, dijital medya biçimleri ve daha geniş dijital altyapılar tarafından nasıl mümkün kılındığını ve şekillendirildiğini vurgular. Van Dijck’e göre, “Aracılı anılar ne kesinlikle beyinde ne de tamamen dışarıda (maddi kültürde) konumlandırılabilir, aksine her ikisinde eşzamanlı olarak var olur; çünkü onlar beyin, maddi nesnelere ve ortaya çıktıkları kültürel matris arasındaki karmaşık bir etkileşimin tezahürleridir” (2007, s. 28). Bu perspektif, Halbwachs’ın sosyal çevreler teorisiyle önemli bir paralellik gösterir: Her iki yaklaşım da belleğin ne tamamen bireysel ne de tamamen dışsal olduğunu, bunun yerine özne ve toplum arasındaki ilişki alanı olduğunu savunur. Ancak Van Dijck, Halbwachs’ın sembolik ve söylemsel aracılık vurgusuna teknolojik boyutu ekler. Van Dijck’in teorisi bu bağlamda, belleğin teknolojik aracılıkla nasıl inşa edildiğini gösterirken *Nexus* bu inşayı en radikal biçimine taşır: Bellek artık sadece kayıt ve temsil meselesi değil, doğrudan sinir sistemi üzerinde müdahale meselesidir. Dolayısıyla “aracılı anılar” kavramı, *Nexus* bağlamında “nörolojik olarak programlanmış anılar” a dönüşür ve bu hem Van Dijck’in hem de Halbwachs’ın öngöremediği bir bellek rejimini işaret eder.

4.2. Bağlantı Spektrumu: Yüzeysel İletişimden Tam Füzyona

Naam, bu ilaç etrafında gelişen aksiyon ve entrika dolu olayları ustaca kalemiyle heyecan ve merak unsurlarını katarak başarıyla yansıtır. Bu ilacın en büyük özelliği, zihinleri birbirine bağlaması ve ortak bir bellek oluşturmasıdır. Bu ilaç aracılığıyla bireyler diğer kullanıcılarla zihinleri üzerinden doğrudan iletişim kurabilir, ortak bilişsel süreçler yürüterek iş birliği gerçekleştirebilir ve karşılıklı zihin etkileşimi yoluyla

zihinler arası kontrol mekanizmaları geliştirebilirler. Naam, söz konusu ilacı geliştirme kararını *More Than Human*'da (2005) şu gerekçelere dayandırır:

Biz bireyler bir bakıma küresel bir beyindeki nöronlar gibiyiz; fikirlerin, deneyimlerin ve yeniliklerin pazarıyız. Birbirimizle iletişim kurmak için ne kadar çok güç kazanırsak beyin toplamı o kadar entegre olur. [...] Bir sonraki adım biyolojik beyinlerimizin bütünleşmesidir; bu, içsel fikirlerimizin ve deneyimlerimizin kilidini açmamızı ve onları birbiriyle paylaşmamızı, onları küresel bir zihinde düşüncelere dönüştürmemizi sağlar (s. 781-2).

Dolayısıyla her etkileşim, her fikir alışverişi sadece kendi bakış açımızı zenginleştirmekle kalmaz aynı zamanda bu geniş ağdaki “ortak zekânın” (Naam, 2013, s. 72) bağlantılarını da güçlendirir. Katherine Hayles'a göre bu perspektifi benimseyen birey, “özneyi artık tekil bir bilinç olarak değil birlikte işleyen otonom ajanlardan oluşan posthüman bir kolektivite olarak kavramsallaştırır; böylece “ben”, kolektif bir “biz” yapısına dönüşür” (1999, s. 6). Bu durum, teknolojinin bireyler arasındaki uçurumları kapatarak anlayışın dilsel ve kültürel sınırları aşmasını ve paylaşılan bir gelecek vizyonu oluşturmasını öngören transhümanist yaklaşım ile uyumludur. Bu çerçevede Yunus Tuncel, transhümanizmin esas hedefinin insanlığın teknolojik imkânlar aracılığıyla geliştirilmesi olduğunu dile getirir (2017, s. 12). Bu hedefi destekler nitelikte Naam, *CruX* (2013) isimli romanında Nietzsche'nin ‘übermensch’ kavramına sıkça atıfta bulunur ve Nietzsche'nin “İnsan aşılması gereken bir şeydir, onu aşmak için ne yaptın?” (s. 30) sözlerini hatırlatarak insan gelişiminin önemine vurgu yapar.

Nexus sayesinde farklı kesimlerden bireylerin yaratıcı önerileri ve çözümleri bir araya getirilerek yenilikçi ve özgün fikirler geliştirilmiş olur. Böyle bir teknoloji günümüze uzak görünse de yapılan araştırmalar ve deneyler gelecekte bunun mümkün olabileceğini göstermektedir. Nitekim Haziran 2025'te Çin'deki Beyin Bilimi ve Zekâ Teknolojisi Mükemmeliyet Merkezi (CEBSIT) tarafından gerçekleştirilen klinik çalışma, bu alanda önemli bir dönüm noktası teşkil etmiştir. Bu çalışma, iki kolu ve iki bacağı kesilmiş bir hastanın yalnızca beyin-bilgisayar arayüzünü kullanarak bilgisayar oyunlarını kontrol edebildiğini göstermiştir. Bu durum, “beynin işleyişini anlamak amacıyla elde edilen verilerin yorumlanabileceği ve beynin algılayabileceği biçimde yeni verilerin sisteme aktarılabilmesi” (Naam, 2013, s. 530) anlamına gelir. Bu iki yönlü arayüz, biyolojik sınırların aşılmasını mümkün kılar ve insan beyninin bilgisayar sistemleriyle bütünleştirilmesinin temelini oluşturur. Bu da insanın Nexus gibi nanoteknolojik ilaçlar aracılığıyla bilişsel ve fiziksel açıdan geliştirilebileceğini savunan transhümanist düşünceyi destekler niteliktedir.

Kade ve arkadaşları, kusursuz bir şekilde iş birliği yapabilmek için “arı kovarı zihnine” benzer bir etki yaratan Nexus-5'i kullanırlar. Douglas Youvan, bu kavramı kolektif zekâyâ ve hızlandırılmış yenilik süreçlerine ulaşmanın bir aracı olarak değerlendirir (2024, s. 1-17). Naam'ın bununla ifade etmek istediği şey, hepimizin kendimizden daha büyük toplulukların birer üyesi olarak var olduğudur. Bu bakış açısının temel tezi, ortak hafızanın insan ilerlemesinin merkezinde konumlandırıldığıdır. Nitekim yazının icadı, sanayinin ve tarımın gelişmesi, hatta bugün kullandığımız modern teknoloji gibi büyük atılımlar, her zaman birçok insanın ortak çabasına dayanmıştır. Kade'in savunduğu üzere, “İnsanlık kazandıklarını kaba kuvvet, pençeler veya zırla elde etmemiştir. Hatta her ne kadar muazzam olsa da bir kişinin zekâsıyla da bunu başarmamıştır. İnsanların koordine olabilmesi, birlikte çalışabilmesi, bireysel zekânın tek başına ortaya çıkartamayacağı fikirleri ve çözümleri bulmuş ve hayata geçirmiştir” (Naam, 2019, s. 59). Kade'in bu sözleri aracılığıyla başarıların ortak çabaların bir sonucu olduğunu vurgulayan Naam; bireyin, ne denli önemli olursa olsun, daima daha geniş bir iş birliği yapısının parçası olduğunu hatırlatır. Nexus, bu iş birliğinin yalnızca bir sonraki aşaması niteliğindedir. Newton ve Einstein gibi büyük isimler bile buluşlarını başkalarının biriktirdiği bilgiler üzerine inşa ettiler. Günümüzde her şeyin birbiriyle bağlantılı olduğu bir dünyada, büyük bir iş birliği gerektiren küresel zorluklar karşısında ortak hafıza daha da gerekli hale gelir.

5. NEXUS ROMANINDA AĞ BİLİNCİ

5.1. Kolektif Bellek: Nexus'ta Halbwachs'in Yeniden Okunması

İnsanların teknoloji aracılığıyla bedenlerini ve zihinlerini değiştirebildiği bir geleceği öngören transhümanist düşünürler, geleneksel kimlik anlayışını derinlemesine sorgular. James Hughes'a göre, “Transhümanizm, benlik hakkındaki varsayımlarımızı temelden sorgulayacak arzu, hafıza, biliş ve kimlik alanlarında radikal değişiklikler önerir” (2013, s. 392). Geleneksel yaklaşımlarda kimlik, başkalarının erişemeyeceği ölçüde özel bir yapı olarak ele alınır ve bu yapı; kişinin kendine özgü deneyimleri, hatıraları ve duygusal yaşantıları aracılığıyla biçimlenir. Ancak Max More'un ileri sürdüğü gibi, “Benliğin statik, değişmeyen bir varlık olduğu kavramı, modern sinirbilim ve psikoloji ışığında artık savunulamaz” (2013, s. 228). Benlik, hareketli ve canlı bir süreçtir ve zaman içinde kendini sürekli olarak yeniden inşa eder. Naam, *Nexus*'ta bu düşünceden

yola çıkararak kimliğin kolektif, katılımcı ve sosyal bir yapı olarak yeniden tanımlanması gerektiği fikrini ortaya koyar. Romadaki Nexus teknolojisi; “her türlü düşünce parçalarının bir haritasını, bir bilinç ontolojisini” (Naam, 2013, s. 53) oluşturarak kimliğe ilişkin bireyselci bakış açısını çürütür.

Naam, Nexus teknolojisini “tam koordinasyon sağlayan, gelişen düzen, zihnin başka bir senfonisi” ve “insan evriminin bir sonraki basamağı” olarak ifade eder (2019, s. 59). Ona göre Nexus teknolojinin işlevsel bir araç olmanın ötesine geçerek insan bilinci ve yaşam pratiğiyle uyumlu hale geldiği devrim niteliğinde bir evreyi temsil eder. Bu ilaç, beyine nano parçacıklar salıp beyin-bilgisayar arayüzü aracılığıyla “insanlardan meydana gelen ağlar” (Naam, 2013, s. 72) oluşturur. Naam, Nexus teknolojisini geleneksel engellerin ortadan kaldırılıp yerine birbirine bağlı bir insanlığın getirildiği daha bütünleşik bir insanlık anlayışının aracı olarak sunar. Nexus ile güçlendirilen zihinler, bireylerin tek başına çözmekte zorlandığı ve karşısında yetersiz kaldığı sorunların üstesinden gelme kapasitesine sahip olur. “Birlikte, muazzam boyutta bir insan ötesi zihne dönüşme imkânı bulurlar” (Naam, 2019, s. 136). Bu tür bir zihinsel birleşim, kimliğin sınırlarını genişletir; bireyler arası etkileşim ve ortak aidiyet duygusu temelinde yeni bir kolektif belleğin oluşumuna zemin hazırlar.

Bireysel benliğin ve kolektif kimliğinin yeniden yapılandırılmasını sağlayan Nexus teknolojisi, bu noktada Halbwachs'in kolektif bellek teorisine ile kesişir. Naam, *Nexus* üzerinden söz konusu teorinin “sosyal çerçeveler” sürecini aydınlatarak Nexus teknolojisinin toplumsal dinamikleri nasıl yeniden şekillendirdiğini gösterir. Bu kapsamda Naam'a göre, “Başardığımız ve başaracağımız her şey, insan gruplarının iş birliği yapmasının sonucudur; bu gruplar kendi başlarına organizmalardır, biz onların bileşenleriyiz” (2013, s. 171). Naam, insan kimliğinin ve başarılarının kolektif bağlılıklardan kaynaklandığını vurgular. O, kolektifleri süper organizmalar olarak ele alır; bu, sosyal bağlamların iş birliğini nasıl teşvik ettiğine dair bir göndermedir.

Halbwachs'in kolektif bellek teorisinin sosyal çerçeveler yoluyla kimlik oluşumunu açıklayan yaklaşımı, transhümanist teknolojilerin bireyin sosyal kimliğini nasıl dönüştürdüğünü anlamak açısından önemli bir teorik çerçeve sunar. Nasıl ki Nexus teknolojisi bireyler arasında doğrudan bağlantılar kurarak toplumsal etkileşimi artırıyor “transhümanizm [de] insanlığın birbirine bağlantılılığını teşvik etme eğilimi” (Brooks vd., 2024, s. 7) taşır. Nitekim dünya her geçen gün beyin göçü, çok uluslu kurumlar ve dijital olarak aracılık edilen iletişim araçları yoluyla giderek daha fazla birbirine bağlanır. Thomas Brooks ve meslektaşlarının “Global Citizen 2.0: Transhumanism and Collective Identity” (2024) adlı makalelerinde belirttiği gibi, “İnsanlar artık mesleki, kişisel ve tüketim bağlamlarında her zamankinden daha fazla diğer kültürlerle bağlıdır,” (s. 13) bu durum, “bireyin benlik kavramında daha küresel bir yönelime doğru değişimlere yol açar” (s. 13). Bu, kimlikleri yeniden şekillendirerek sosyal etkileşimleri artırır, böylece kolektif bellek teorisine yeni bir bakış açısı sunmuş olur.

5.2. Ağ Bilinci ve Öznenin Dönüşümü

Nexus, Nexus teknolojisiyle bağlantı halinde olmanın benlik üzerindeki dönüştürücü etkilerini açıkça ortaya koyar. Roman, söz konusu teknolojinin mümkün kıldığı ‘kolektif zihin’ aracılığıyla insan kimliğinin sınırlarının nasıl yeniden tanımlandığını ele alarak teknolojik dönüşümün özüne odaklanır. Nexus, kullanıcıların beyinlerini doğrudan birbirine bağlamak suretiyle düşüncelerin, duyguların ve anıların özgürce aktığı bir “kovan zihni” (Naam, 2013, s. 72) yaratır. Böylelikle “Benlikler, son derece gerçekçi sanal gerçeklik ortamlarında ilişkiler kurarak etkileşime girer, bu da hem bireyin hem de gerçekliğin duygusunu dönüştürür” (Gordjin vd., 2008, s. 216). Bu etkileşim; milliyet, kültür, ideoloji gibi klasik ayrımların ötesinde kolektif bir kimliğe giden bir sürece öncülük eder. Böylelikle insanlığın kendini birbirine bağlı bir topluluk olarak yeniden tanımladığı ve daha birleşik bir kolektif belleğe doğru giden bir dönüşüm sürecinin kapıları aralanmış olur. Somaya Bahji, “Globalisation and the Transhumanist Identities” (2018) adlı makalesinde bu süreci, ortak çıkarların aynı şekilde bir araya gelmesiyle çeşitli kimliklerin ortaya çıktığı “hiper melezleşme” (s. 88) olarak adlandırır. Ona göre bu süreç, “Benliğin karmaşık ve çok katmanlı bir varlık olarak tanımlanmasının, toplumun daha genel ve kapsayıcı kimliğiyle kesiştiği noktada gerçekleşir” (s. 85). Bu kesişim, bireysel deneyimlerin kolektif aidiyetlerle bütünleştiği dinamik bir kimlik inşasını mümkün kılar. Birey, kendi öznel kimliğini oluştururken aynı zamanda toplumsal normlar, kültürel pratikler ve tarihsel bağlamlarla etkileşim halinde olur.

Romanda bu bağlamda, kimliği değerli kılan unsurun “çeşitlilik yoluyla birliği sağlama” (2013, s. 544) yeteneği olduğu Martine Rothblatt tarafından açıkça vurgulanır; yani, kimliğin benzersizliği birlik ile uyumlu hale getirdiği ortak bellek. Reysen ve meslektaşlarının “A Model of Global Citizenship: Antecedents and Outcomes” (2024) adlı makalelerinde belirttiği gibi bu bellek, “normatif bir çevre ve küresel farkındalık tarafından öngörülen ve dünyanın dört bir yanındaki insanları ve kültürleri kucaklayan genişletilmiş bir

benlik duygusunu” (s. 13) harekete geçirir. Böylelikle bireysel düşünceler ve anılar, ortak bir deneyimin parçası haline gelir ve kişisel kimlikleri birleştirmiş olur. Ortak belleğin tezahürü olan Nexus kullanıcıları “birlikte, ortak bilinçleri kendilerine ayna tutar; her düşünce, her duyum ortaya çıktığında görülür; kabullenilir ve ardından serbest bırakılır” (Naam, 2013, s. 436). Bu durum, onlara yeni bağlantı biçimleri sunarak onların mükemmel bir uyum içinde çalışmalarını ve birbirlerini sezgisel düzeyde anlamalarını sağlar. Nexus ile donatılmış zihinler “grup halinde yaşama, fedakârlık ve uyum fikrini severler” (s. 436). Bu da kendi kimlikleri ile başkalarının kimlikleri arasındaki bariyerlerin ortadan kalkmasını kolaylaştırır.

Reysen ve meslektaşları “The Psychology of Global Citizenship” isimli makalelerinde bu durumu, insanların küresel toplulukla özdeşleşme ve bu topluluğun çıkarları doğrultusunda hareket etmeye teşvik edilme biçimlerini ele alan “küresel vatandaşlık kimliği” (2024, s. 13) ile ilişkilendirir. Küresel vatandaşlık; “İnsanlığın gelişen doğasına yönelik olumlu inançları, farklı coğrafyalardan gelen bireyleri, kültürel çeşitliliği ve çok yönlü bakış açılarını içeren küresel bir anlayış temelinde ele alır” (Brooks vd., 2024, s. 14). Tüm bireylerin dünya toplumunun bir parçası olduğunu kabul eden ve ekonomik, sosyal ve çevresel düzeydeki bireysel ve kolektif eylemleri kapsayan bütüncül bir kimlik biçimidir. Romadaki Nexus teknolojisi, “bireysel ve nöral bağlantılar ile tüm düşünceleri birbirine bağlayan semantik bir katman” (Naam, 2013, s. 53) yaratarak küresel vatandaşlık kimliği düşüncesini somutlaştırır. Nexus, bireysel zihinleri küresel bir veri bilincine dahil ederek bireylerin evrensel insan haklarına dayalı daha kapsayıcı bir kimlik geliştirmek için yeni bir ekosistem yaratır. Bu kimlik; empati, sosyal/politik sorumluluk ve kültürel duyarlılık gibi tutumların güçlenmesine katkıda bulunur. Böylelikle sınırlar ortadan kalkar ve ortak hafıza ve ortak davaya dayalı küresel vatandaşlık doğar.

Benzer şekilde ortak bilinç sağlayan Nexus teknolojisi, dünyanın dört bir yanındaki diğer insanlarla bağlantı kurma duygusunu ve “farklı kültürler hakkında algılanan bilgiyi içeren küresel bir farkındalığı” (Brooks vd., 2024, s. 14) teşvik eder. Bu ortak bilinç sayesinde Nexus kullanıcıları, toplumsal hareketi yeniden şekillendiren bir dayanışma ve ortak amaç duygusu geliştirirler. Brooks ve meslektaşları, yürüttükleri araştırmalar neticesinde kolektif kimliğin bireyler ve gruplar üzerindeki istikrarlı etkilerini de ortaya koyarlar. Kolektif kimlikle yüksek düzeyde özdeşleşmenin “gruplar arası empati, toplumsal adaleti destekleme, çevresel sorumluluklara katılım, farklı gruplardan bireylere yardım etme ve küresel ölçekte yarar sağlayacak şekilde davranma eğilimiyle anlamlı ölçüde ilişkili olduğunu” bulmuşlardır (s. 14). Nitekim Nexus’un kolaylaştırdığı empati ve anlayış, bireylerin birbirleriyle derin bir düzeyde özdeşleştiği grupların oluşmasını sağlar. Daha geniş bir açıdan bakıldığında bu artan empati ve anlayış, bireylere dünyayı başkalarının gözünden görme fırsatı vererek toplumsal gerginlikleri hafifletir, böylece daha uyumlu bir topluma katkıda bulunabilir. İnsanlar paylaşılan duygular ve deneyimlerde ortak bir zemin bulurlar ve karşılıklı anlayışla ve uyumla tanımlanan gruplar yaratırlar.

Fiziksel ve coğrafi sınırlamaları aşan Nexus, karakterlerin sosyal kimliklerini inşa etme süreçlerinde eşsiz bir hareket serbestliği sağlar. Karakterler arasındaki mesafeyi kısaltıp bireysel kapasitelerinin ötesine geçen ortak bir hafıza ve empati düzeyi oluşturur. Böylece, “Bireyler bir aradayken tekil varlıklar olarak olduklarından daha yüksek bilişsel ve duygusal yetkinlik sergilerler” (Naam, 2013, s. 72). Bireysel gelişimin ötesine geçen Nexus, toplumsal ve kişilerarası bağların niteliğini dönüştürür. İlaç, karakterleri fiziksel ve duygusal açıdan yakınlaştırır ve ortak hafızayı güçlendiren derin bir bağ oluşturur. Karakterler başkalarının düşüncelerini doğrudan deneyimlediklerinde kendilerine ve başkalarına dair anlayışları birleşir. Nexus’un mümkün kıldığı bu deneyim, karakterleri zihinsel engellerin aşıldığı ve ortak bir hafızanın inşa edildiği bir gerçeklik düzlemine taşır. Karakterler başkalarının düşüncelerine ve duygularına doğrudan erişerek artık kendilerini kendi bakış açılarıyla sınırlamazlar. Kolektif bellek teorisi’nin öngördüğü gibi dışarıdan gelen bakış açılarını bütünleştirir ve kimliklerini başkalarının kimlikleriyle harmanlarlar. Bu bütünleşme süreci, karakterlerin öz algılarını yeniden şekillendirerek ‘ben’ ve ‘onlar’ arasındaki çizgiyi giderek belirsizleştirir.

Nexus, kullanıcılarının birbirlerinin bakış açılarını deneyimlemelerine olanak tanıyarak geleneksel bireysel sınırların ötesinde kolektif kimlikle uyumlu, bütüncül ve karşılıklı etkileşime dayalı bir kimlik inşasını destekler. Kade diğer Nexus kullanıcılarıyla zihin paylaşımında bulunduğu onların değerleri, zorlukları ve istekleri hakkında fikir edinir. Bu deneyimler onun kendisi ve başkaları hakkındaki düşüncelerini genişletir. İnsanların dünyayı deneyimleme biçimlerinin çeşitliliğinin farkına varır. Binlerce zihinle temas eder, onlarla bütünleşir ve kolektif belleğin derinliklerine nüfuz eder. Bu dönüşümle birlikte Kade’in benliği, kendi eşsiz nitelikleriyle başkalarından edindiği bakış açılarının bir karışımı haline gelir. Bu noktada Nexus, karakterlerin kendilerini ve birbirlerini algılama biçimlerini temelden değiştirir ve onlara kimliklerini daha önce hayal bile edilemeyecek biçimlerde keşfetme ve sorgulama olanağı sağlar. Nitekim Sky Marsen, transhümanist teknolojilerin “insanın fiziksel yapısını, eylemliliği ve kimliği yeniden tanımlayacak ve bireylerin kişisel olarak anlamlı hayatlar sürmelerine olanak tanıyacak şekilde değiştirebileceğini” (2010, s.

84) belirtir. Nexus'un sahip olduğu bu özellik, karakterlerin sadece fiziksel veya bilişsel yeteneklerini geliştirmekle kalmaz aynı zamanda onların dünyayla ve diğer insanlarla nasıl etkileşime girdiklerini ve kendilerini nasıl algıladıklarını da etkiler.

6. TARTIŞMA: KOLEKTİF KİMLİK VE HAFIZA POLİTİKALARI

Nexus'un sunduğu ağ bilinci teknolojisi, kolektif kimliğin iki zıt kutbunu eşzamanlı olarak mümkün kılar. Bir yanda empatinin derinleşmesi, eşitliğin sağlanması, kültürel sınırların aşılması ve bilişsel sinerjinin ortaya çıkması vaadiyle özgürleştirici bir potansiyel taşıırken öte yanda aynı teknoloji, zihinsel manipülasyon ve totaliter kontrol için tehlikeli araçlardan biri haline gelebilir. Ancak bu ikiliği belirleyen faktör; teknolojinin kendisi değil, bellek rejimlerinin yönetimi, toplumsal yapılar ve kolektif belleğin organize edilme biçimleridir. Bu çerçeveden bakıldığında *Nexus*, spekülative bir anlatının ötesine geçerek çağdaş dijital toplumlarda ortak bilinç ve hafıza politikalarını düşünmek için kritik bir düşünsel deney haline gelir.

Günümüzde teknolojinin insan doğası üzerindeki dönüştürücü etkileri dikkate alındığında Ramez Naam, kimliğin bu dönüşümler aracılığıyla nasıl yeniden biçimlendiğini tartışmaya açar. Ona göre kimliğin bu dönüşümü, transhümanizmin öngördüğü insan-makine bütünleşmesi ve bilişsel/fiziksel kapasite geliştirmeleriyle doğrudan ilişkilidir. Naam, bu sürecin sonucunda kimliğin geleneksel anlamda bireysel deneyimlerle sınırlı kalmadığını; ağlar, algoritmalar ve yapay zekâ sistemleriyle iç içe geçen yeni bir boyut kazandığını belirtir. *Nexus*'ta da altı çizildiği gibi transhümanizm, biyolojik sınırların aşılmasına yönelik bir düşünce akımı olmanın yanında bireysel ve kolektif kimliğin yeniden inşasına imkân tanıyan bir zemin olarak sunulur.

Naam, *Nexus*'ta transhümanist teknolojileri bireyin öznel deneyimini dönüştürme ve kimlik sınırlarını yeniden çizme potansiyeline sahip bir güç olarak yansıtır. Roman'ın merkezinde bireysel bilinç ile kolektif bellek arasındaki sınırları ortadan kaldıran bir sinir ağı işlevi gören dönüştürücü nanoilaç Nexus yer alır. Bu ilacın etkisi sadece beceri gelişimiyle sınırlı kalmayıp kimliğin içeriğini ve sınırlarını da temelden etkiler. İlaç, kişisel bilincin kolektif zihin yapısıyla kaynaşmasını sağlayarak benlik anlayışını temelden değiştirir. Böylelikle özne, tekil bir yapı yerine kolektif bilişsel ağların içinde yer alan bir parça olarak anlaşılmaya başlanır. Bu bağlamda Naam, dijital çağda bilincin yalnızca bireye ait bir alan olmaktan çıkıp paylaşılan ve dönüştürülebilir bir veri kümesine dönüşmesini kimliğin yeniden inşasının temel göstergesi olarak sunar.

Dijital çağın hızla gelişen iletişim teknolojileri, bireyler arası etkileşimin doğasını köklü biçimde dönüştürmüş ve insan kimliğinin oluşumunu yeni bir zemine taşımıştır. “Milyarlarca zihnin teknoloji vasıtasıyla bir ağ oluşturduğu, dünyanın bir ucundaki bilginin dünyanın diğer bir ucundaki başka bir insana neredeyse anında ulaşabildiği bu çağda” (Naam, 2013, s. 172) teknoloji ile insan arasındaki etkileşimin hafıza, benlik, kimlik ve bu yapıları oluşturan diğer temel unsurlar üzerinde derin etkiler yarattığı bilimsel ve akademik çevrelerde genel kabul görmektedir. Transhümanizm, bilimsel ve entelektüel bir hareket olarak bu etkinin insan türünün kimliği ve geleceği üzerindeki yansımaları üzerine derinlemesine düşünmeyi gerektirir. Transhümanist teoriler, teknolojik gelişmeler ışığında insanın ontolojik statüsünü sorgular ve kimlik kavramının yeniden tanımlanmasına katkı sağlar. Nitekim yirminci yüzyılın sonlarında Haraway'ın mitik zaman olarak adlandırdığı bu tarihsel eşikte, insan öznesi artık makine ve organizmanın kuramsal olarak inşa edilmiş ve teknolojik olarak üretilmiş hibrit bir formu hâline gelmiştir (1991, s. 150). Haraway'ın cyborg kuramında vurguladığı üzere, “Organizma ile makine arasındaki sınır artık bütünüyle çözülmüştür” (s. 151). Böylece insan bilinci, bireysel bedensel sınırlarla tanımlanan bir yapı olmaktan çıkarak, tıpkı Naam'ın Nexus evreninde olduğu gibi, ağ üzerinden kolektif olarak dolaşıma giren bir enformasyon sistemine dönüşür.

6.1. Özgürleştirici Potansiyel: Empati, Eşitlik ve Bilişsel Sinerji

Nexus teknolojisinin en dikkat çekici vaadi, kolektif bilincin özgürleştirici potansiyelini gerçekleştirmesinde yatar. Halbwachs'in kolektif bellek kuramı, kolektif belleğin özgürleştirici potansiyelini ima eder: Paylaşılan anılar gruplar arası dayanışmayı güçlendirir, ortak kimlik duygusu yaratır ve toplumsal bağları sağlamlaştırır. Ancak Halbwachs'in modelinde bu paylaşım, her zaman sembolik aracılık yoluyla gerçekleşir—anlatılar, ritüeller, anıtlar aracılığıyla. Nexus, bu paylaşımı radikal bir düzeye taşır: Artık başkasının deneyimi hakkında bilgi edinmek değil o deneyimi birinci şahıs olarak yaşamak söz konusudur.

Romanın başkahramanı Kade Lane, ortak bir bilinç sağlayan bu ilacın 5. versiyonunu “insanların birbirleriyle daha kolay iletişim kurabilmeleri, bilişsel düzeyde daha yetkin ve bağlantılı bireyler haline gelebilmeleri ve karşılıklı düşünce erişimini artırabilmeleri” amacıyla geliştirir (Naam, 2013, s. 454). Kade, bu ilacın insanlara daha hızlı öğrenmeden fiziksel ve duyuşsal özellikleri geliştirmeye kadar sayısız avantaj sağlayacağına inanır. Ona göre, “konuşmanın, okumanın veya yazmayı öğrenmenin bir ömür sürdüğü hatta

çoğu insanın bu noktaya varamayacağı” (s. 453) zamanlar Nexus ile geride kalır. Kade, bilgiyi paylaşarak ezilenleri bilinçlendirip güçlendirerek dünyanın daha iyi bir yer haline geleceğine inanır (s. 325). Bu anlayışın bireyler arasındaki empati ve dayanışmayı güçlendirmede, toplumsal ve kültürel engellerin aşılmasında büyük önemi vardır. Üstelik farkındalığın artırılması çoğunlukla görmezden gelinen veya susturulan dışlanmış gruplara ses vererek onların edilgen kurbanlar olarak kalmak yerine kendi dönüşüm süreçlerinde etkin aktörler haline gelmelerine olanak tanır. İnsanlığın birbiriyle bağlantılı olduğunu ve olumlu değişim sinyalinin vurgulayan Naam, bireyleri daha adil bir geleceğe yönelen transhümanist hareket içerisindeki rollerini anlamaya davet eder.

Nexus; işbirlikçi öğrenme, eleştirel düşünme ve uyum sağlama gibi temel becerilerin gelişimini hızlandırırken farklı bakış açılarıyla beslenen yaratıcılığı da teşvik eder. Söz konusu teknoloji bu yönden, birbirine bağımlı sosyal kimlikler yaratarak Halbwachs'ın kolektif bellek kuramının dinamiklerini güçlendirir ve aynı zamanda insanlar arası etkileşimleri artırır. Bu durum, Nexus katılımcılarının kimliklerini zenginleştirir; katılımcılar kendilerini yalnızca kendi yetenekleriyle değil aynı zamanda daha büyük bir kolektif çabaya yaptıkları katkıyla da tanımlarlar. Bu ortaklık ve iş birliği sayesinde kolektifler olağanüstü sonuçlar elde ederler. Kade'in ileri sürdüğü gibi, “İnsanlara etkin biçimde hizmet edebilmenin temel koşullarından biri, edinilen bilgilerin olabildiğince geniş kesimlerle paylaşılmasıdır” (s. 325). Özellikle “ezilen toplulukların güçlendirilmesi ve bilgiye eşit erişim” (s. 325), kolektif öğrenme süreçlerinin teşvik edilmesiyle mümkün hale gelir. Kade, bu yolla insanlara hizmet etmenin onlara özgürleşme ve toplumsal ilerleme için gerekli araçları sunmak anlamına geldiğini ileri sürer. Bu yaklaşım, bilginin toplumsal yaşamda paylaşılması ve herkesin erişimine açık bir değer olarak konumlandırılması gerektiğine işaret eder. Kade, bunun herkesin potansiyelini tam olarak ortaya koymasına olanak tanıyan daha adil ve aydınlanmış bir dünyaya katkıda bulunduğuna inanır. Nexus'un sağladığı ortak bilinç, bireylerin onları sıklıkla ayıran kültürel, dilsel ve duygusal engelleri aşmasına olanak tanır; anında empati ile eşsiz bir karşılıklı anlayış sağlar. Kade, bu duyguları herkesin zihnine Nexus'u entegre ettiği bir toplantıda yaşar:

Kade hepsini (keşifleri) hissedebiliyordu. Zihinlerinden geçen minik düşünce dalgalarının farkındaydı. Her minik düşünce, her kelime, her şarkı melodisi, her anlık istek, günlük işlerle ilgili her düşünce, öğretilerle ilgili her soru, her kaşınma, her hareket etme isteği... Buldukları oda, tamamı hepsini hissedebiliyordu. Ortak bilinçleri, her şeyle beraber kendini de gözlemledi. Her düşünce veya his, ortaya çıktığında algılandı, kabul edildi ve serbest bırakıldı (s. 436).

Bu deneyimle birlikte Kade'in zihinsel sınırları genişler, Kade artık ortak bilincin bir parçası olarak diğer katılımcıların duygu ve düşüncelerine de ortak olur. Bağlantıların güçlenmesi bireysel bilinçlerin birleşerek daha kapsamlı ve bütüncül bir “büyük zihne” (s. 436) dönüşmesini sağlar. “Katılımcılar, düşüncelerini farklı zihinleri birbirinden ayıran sınırlar üzerinden sorunsuzca aktarmayı, kendilerinden daha büyük ve daha bilinçli bir şey ile birleşmeyi öğrenirler” (s. 435). Benzersiz olarak tanımlanan bu uyum, tam bir birlik duygusunu uyandırır. Her bireyin arzuları, korkuları ve anıları herkes tarafından erişilebilir hale gelir; anında, sansüresiz bir karşılıklı anlayış zemini oluşur. “Her birinin bir değil pek çok fikri olur. Düşünceler ve anılar hareket eder, akar” (s. 52). Bu yeni zihinsel ortamda düşünce, birbirine bağlanmış zihinlerin eşzamanlı katkılarıyla ortaya çıkan kolektif bir sürece evrilir. Böylece kolektif belleğin oluşumunu besleyen daha bütüncül ve dinamik bir bilgi alanı ortaya çıkar.

Bu sayede karakterler, benlik duygusunun artık kendi zihinleriyle sınırlı olmadığını aksine daha geniş ve birbirine bağlı bireylerden oluşan bir ağına parçası olduğunu fark ederler. Michael Tension da benzer biçimde transhümanizmin, benlik anlayışını bireysel sınırların ötesine taşıyarak insanı kolektif ve daha yüksek düzeydeki zihinsel kapasitelere ulaştırdığını savunur (2012, s. 405). Bu, karakterlere teknoloji ve bilim aracılığıyla statik ve sınırlı bir durumdan kendi kendini belirleyen ve sürekli evrimleşen kolektif bir varlığa dönüşme fırsatı sunar. Somaya Bahji bu yönden “transhümanizm[in], insanlık durumunun ve onun beklentilerinin geleceğe yönelik bir tahayyülüne dayanan bir felsefeden gerçekleştirilebilir pratik boyutlara sahip bir kimlik değişkenine doğru ilerlediğini” (2018, s. 85-86) belirtir. Bu ilerleme, insanın geleceğe dair umutlarını somut bir gerçekliğe dönüştürür ve kimliğin kolektif ile teknolojik unsurlar tarafından şekillendiği yeni bir paradigmataya işaret eder.

6.2. Totaliter Tehdit: Manipülasyon, Kontrol ve Bellek Rejimlerinin Karanlık Yüzü

Öte yandan Nexus'un sahip olduğu özellikler, zihin manipülasyonu ve totaliter kontrol için de kullanılabilir. Nexus teknolojisiyle geçmiş doğrudan belleklere müdahale edilerek yeniden yazılabilir. Sahte anılar implante edilebilir; gerçek anılar silinebilir. Birey, hiç yaşamadığı olayları anı olarak deneyimleyebilir; bu anılar, öznel deneyim düzeyinde gerçek anılardan ayırt edilemeyebilir. Halbwachs, kolektif belleğin sürekli olarak şimdiki ihtiyaçlara göre yeniden inşa edildiğini göstermiştir. Ancak bu yeniden inşa, Halbwachs'te

sosyal etkileşim ve anlatı pratiği yoluyla organik olarak oluşur. *Nexus*'ta ise yeniden inşa, bireyin dışından gelen müdahalelerle gerçekleştirilebilmekte ve zihinsel bütünlüğe yönelik olumsuz bir etki yaratabilmektedir. Elizabeth Loftus ve Katherine Ketcham'ın yanlış anılar üzerine araştırması *The Myth of Repressed Memory* (1994), belleğin ne kadar kırılabilir ve manipülasyona açık olduğunu gösterirken psikoterapi seanslarında bile sahte anılar yaratılabileceğini kanıtlamışlardır (s. 10-14). *Nexus*, bu manipülasyonu katbekat güçlendirir. Artık ikna ya da telkin değil, doğrudan nöral müdahale söz konusudur.

Çinli nörobilimci Su-Yong Shu karakteri, bu karanlık potansiyeli kişileştirir. Shu, *Nexus* ağını kullanarak insanları uzaktan kontrol eder, düşüncelerini manipüle eder ve iradesini onlara dayatır. Shu “Çin’in nöroteknoloji programının baş mimarıdır” (Naam, 2013, s. 100). İleri nöroteknolojinin savunucusu olan Shu, insan varoluşunu önemli ölçüde yeniden şekillendirebilecek üç temel hedefe sahiptir: “Birincisi, beyinden beyine doğrudan iletişim kurmak; ikincisi, insan zekâsını süper insan seviyelerine çıkarmak ve üçüncüsü, insan zihinlerini makinelere yüklemek” (s. 214). Shu, bu hedefler gerçekleştirildiği takdirde insan bilinci ve toplumsal yapılar üzerinde köklü değişiklikler yapma gücüne sahip olacaktır. Nitekim Nick Bostrom’a göre, “Eğer insan varlığı, dışımızda işleyen fizik yasalarına uyan maddeden oluşuyorsa, o zaman prensip olarak insan doğasını, dış nesnelere kontrol ettiğimiz şekilde kontrol etmeyi öğrenmek mümkün olmalıdır” (2005, s. 3). Bu durum, özneliliğin kendisinin teknik müdahale ve siyasi kontrol alanına dönüştürülebileceğini gösterir.

Ancak Amerikan hükümetine bağlı Gelişen Riskler Direktörlüğü'nün (GRD), Tay manastırına yaptığı saldırı sonucu Su Yong Shu’u etten kemikten özelliğini kaybeder ve fiziksel formundan bağımsız bir varoluş biçimine geçiş yapar. “Beyni nano-metre ölçeğinde tarayabilecek moleküler cihazlara sahip” (Naam, 2019, s. 46) olan nano mühendis Thanom ve kuantum işlemcisi eşi Chen, birlikte geliştirdikleri teknolojiyi kullanarak Shu’nun zihnini kurtarmayı başarırlar. Zihni kuantum kümesine bağlı bir süper bilgisayara aktarılır ve yaşamını burada sürdürür. Bu durum, onun varoluşunu biyolojik beden sınırlarının ötesine taşıyarak süreklilik kazanmasına olanak tanır. Shu sonunda, kendisinin dijital olarak yüklenmiş bir biçime dönüşerek daha ileri bir varoluş düzeyine ulaşır. Bu dönüşüm sonucunda Shu, sıra dışı bilişsel yeteneklere sahip bir figür haline gelir ve olay örgüsünde önemli bir dönüm noktası ortaya çıkar. Ancak Naam, Shu’nun bu dönüşümünü kusursuz bir ütopya olarak sunmaz. Shu’nun dijital ortama aktarılan zihinsel durumu zamanla istikrarını yitirir ve Shu, kaos ve dikkat dağıtma stratejileriyle insanlarda irrasyonel ve yıkıcı davranışları harekete geçirerek dünya çapında bir nükleer savaşı hedefler. Raymer’a göre bu durum, “Post-insan deneyimin iki uç noktasını güzel bir şekilde ortaya koyuyor: radikal biçimde benmerkezci ama neredeyse sonsuz derecede güçlü ve radikal biçimde özverili ama yine de neredeyse sonsuz derecede güçlü” (Raymer, 2015). Bu ikilik, transhümanist düşüncenin temelinde yatan insanın güç arayışı ile etik sorumluluğu arasındaki gerilimi görünür kılar. Raymer, Naam’ın transhüman ve posthüman gelişmelerle nasıl yüzleşeceğimize dair bir kavrayış oluşturmaya çalıştığını düşünür. İleri teknolojinin etik zorlukları açısından bakıldığında bu araçların kötüye kullanılması durumunda kaos yaratma olasılığına sahip bir dönüm noktasına ulaşması kaçınılmazdır. Nitekim *Nexus* ile güçlendirilmiş zihni insanüstü hızlarda işleyen Shu, üstün bir zekânın son parçası olduğunu varsayarak bütünlüğü yeniden kurmayı hedefler. Shu, insanlık sonrası varoluşun devamını sağlama iddiasıyla olası tehditlere karşı aşırı kontrolcü ve müdahaleci bir güç kullanma sorumluluğunu üzerine alır. Böylece koruma söylemi altında kurulan totaliter bir düzenin sınırlarını görünür kılar.

Su-Yong Shu vakası, modern öznenin temelini oluşturan Kartezyen beden–zihin ikiliğini radikal biçimde yeniden sorunsallaştırır. Descartes’ın felsefesinde zihin düşünmenin ve öznel bilincin ayrıcalıklı mekânıyken beden bu bilincin taşıyıcısı ama ikincil bir maddi uzamdır. Shu’nun dönüşümü ilk bakışta Kartezyen şemayı doğrular gibi görünse de bilinç, bedensel sınırları aşarak saf bilişsel bir varlık haline gelir. Ancak Naam’ın anlatısı, bu ayrımı pekiştirmekten ziyade onun tutarsızlığını açığa çıkarır. Shu’nun bir kuantum kümesine hapsedilmesi izolasyon nedeniyle delirmeye başlamasını gösterir – beden eksikliği ve duyuşal/sosyal bağlantı yoksunluğu bilincin bozulmasına yol açar; bu da zihnin salt soyut bir öz olmadığını maddi bir temele ihtiyaç duyduğunu vurgular. Ayrıca Shu’nun dönüşümü Kartezyen düalizmin örtük hiyerarşisini de ters yüz eder. Descartes’ta zihin bedene hükmeden bir merkezken *Nexus*’ta dijital zihin altyapılara, ağlara ve teknik sistemlere bağımlı hale gelir. Shu’nun varlığı artık salt düşünsel özerklikten değil; sunuculara, yazılımlara ve enerji akışına bağlıdır. *Apex*’te Shu’nun kızı Ling’in bedenine kendini indirerek (download) bedenler arası geçiş yapması Kartezyen özneyi daha da bulanıklaştırır, zira “ben” artık tek bir bedenle sınırlı değildir, dağılmış bir ağ bilinci haline gelir – bireysel özne; kolektif ve teknolojik bir yapıya evrilir, beden-zihin ayrımı tamamen erir. Buna göre zihin, bedensiz var olabilir ama sürdürülebilirliği için yeni bir “beden” (dijital altyapı) gerektirir, böylece özne sabit bir varlık olmaktan çıkar; akışkan ve bağımlı bir hale gelir. Naam’ın anlatısı, transhümanizm bağlamında bu sorgulamayı derinleştirir; Shu’nun durumu, Kartezyen modelin

yetersizliğini vurgularken geleceğin öznelliğini teknolojik alt katmanlar üzerinden yeniden düşünmeye davet eder.

6.3. Belirleyici Faktör: Teknoloji Değil, Bellek Rejimlerinin Yönetimi

Nexus'un temel önermesi, teknolojinin doğası gereği özgürleştirici ya da baskıcı olmaktan ziyade bellek rejimlerinin nasıl yönetildiği, toplumsal yapıların nasıl şekillendirildiği ve kolektif belleğin nasıl organize edildiği olduğudur. Bu çerçevede romanın sunduğu çatışma teknoloji merkezli bir ikilikten değil; demokratik, katılımcı, eşitlikçi bir bellek rejimi ile hiyerarşik, manipülatif, totaliter bir bellek rejimi arasındaki karşıtlıktan beslenir.

Kade'nin vizyonu, *Nexus*'un özgürleştirici potansiyelini açık kaynak prensiplerine, bilginin demokratikleşmesine ve tabandan gelen katılıma dayandırır. Bu yaklaşım, kolektif belleğin tüm katılımcılar tarafından eşit biçimde şekillendirildiği, kimsenin başkasının zihnine izinsiz giremediği, manipülasyona karşı koruma mekanizmalarının olduğu bir rejimi temsil eder. Buna karşılık *Shu*'nun yaklaşımı merkeziyetçi kontrol, hiyerarşik yapılanma ve yukarıdan aşağıya dayatılan bir "üstün bilinç" tasavvuruna dayanır. Bu yaklaşım, kolektif belleğin bir otorite tarafından yönetildiği, bireylerin özerkliğinin sistematik olarak ihlal edildiği totaliter bir rejimi temsil eder.

Bu karşıtlık, *Nexus*'u çağdaş dijital toplumlar için kritik bir uyarıya dönüştürür. Bugün sosyal medya algoritmaları, veri madenciliği, yapay zekâ destekli içerik üreticiliği ve nöral arayüzler gibi teknolojiler de benzer bir ikilik taşır. Bu teknolojiler de demokratikleştirme, bilgiye erişim, toplumsal bağların güçlendirilmesi için kullanılabilir gibi manipülasyon, gözetim, davranış kontrolü için de kullanılabilir. Burada da belirleyici faktör teknolojinin kendisi değil; onu yöneten politik, ekonomik ve etik çerçevelerdir.

Nexus, Halbwachs'ın sembolik paylaşım sınırlarını aşan bir teknolojik rejim tasavvur ederek kolektif belleğin artık bireysel öznenin ziyade ağ altyapısı, erişim eşitsizliği ve politik irade tarafından şekillendiğini vurgular. Dolayısıyla *Nexus*, spekülasyon kurgunun ötesine geçerek çağdaş dijital toplumlarda –nöral arayüzler, sosyal medya ağları ve veri odaklı gözetim rejimleri bağlamında– kolektif kimlik ve hafıza politikalarını eleştirel biçimde sorgulatan güçlü bir düşünsel deney haline gelir. Geleceğin bellek rejimleri, Halbwachs'ın sembolik paylaşım sınırlarını aşan bu teknolojik ağlarda bireysel özgürlüğü koruyarak ortak bir "biz" bilincini nasıl inşa edeceği sorusuyla karşı karşıya kalacaktır. Bu gerilim, teknolojik determinizmden ziyade etik, politik ve toplumsal tercihin ürünü olacaktır. *Nexus* ise bu tercihin aciliyetini ve kırılabilirliğini güçlü bir düşünsel deney olarak hatırlatır.

7. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Ramez Naam'ın *Nexus* romanı, transhümanist nöroteknolojinin bireysel belleği kolektif bir ağ bilincine dönüştürme potansiyelini son derece etkileyici ve düşündürücü bir biçimde ortaya koyarak Maurice Halbwachs'ın kolektif bellek kuramını radikal bir yeniden yorumlamaya tabi tutar. Halbwachs'ın temel tezine göre bellek asla salt bireysel bir olgu değildir; aksine, aile, sınıf, din, mekansal ortamlar gibi sosyal çerçeveler (cadres sociaux) içinde sürekli şekillenir, yeniden inşa edilir ve kolektif bir nitelik kazanır. Bu çerçeveler, belleğin paylaşımını sembolik iletişim, dil, ortak imgeler ve kültürel ritüeller aracılığıyla dolaylı bir süreç haline getirir. Ancak *Nexus* evreninde nano-teknoloji temelli *Nexus* ilacı, zihinleri doğrudan nörolojik bağlantılarla birbirine bağlayarak Halbwachs'ın metaforik sosyal çerçevelerini somut, fiziksel ve anlık bir dijital ağ altyapısına dönüştürür. Bireysel anılar, düşünceler, duygular ve algılar gerçek zamanlı bir akışla kolektif bir dolaşıma girer; öznenin sınırları bulanıklaşır ve kolektif kimlik, milyonlarca zihnin paylaşılan hafızası üzerinden yeniden tanımlanır. Bu süreç, Halbwachs'ın teorisindeki sembolik paylaşım sınırlarını tamamen aşarak belleği doğrudan fizyolojik ve teknolojik bir paylaşım rejimine taşır.

Roman, Halbwachs'ın kolektif bellek ile bireysel bellek arasındaki karşılıklı bağımlılık ilişkisini daha da ileri bir aşamaya taşır: Belleğin sürekli yeniden inşası, artık yalnızca toplumsal grupların kültürel ve tarihsel dinamiklerine bağlı kalmaz; bunun yerine teknolojik ağı algoritmik yapıları, politik kontrolleri ve güç ilişkileri tarafından belirlenir. Bu dönüşüm, kolektif kimliğin hem ütopyik hem de distopyik boyutlarını çarpıcı bir şekilde gözler önüne serer. Ütopyik açıdan *Nexus* teknolojisi insanlığa sınırsız empati, karşılıklı anlayış, ortak bilinç ve çatışmasız bir birleşme vaat eder. Distopyik açıdan ise devlet kurumları (örneğin GRD), istihbarat örgütleri veya güçlü bireyler (Su-Yong *Shu* gibi) ağı kontrol altına alarak bireysel özerkliği yok edebilir, belleği sistematik olarak manipüle edebilir ve kolektif kimliği zorla dayatılmış, tek-tip bir hafızaya indirgeyebilir. Ancak çalışmada bu ikiliğin teknolojinin kendisinden değil bellek rejimlerinin toplumsal organizasyonundan kaynaklandığı açıkça belirtilmektedir. Dolayısıyla bilişsel özgürlüğü koruyan, şeffaf ve demokratik bir yönetim modeli acilen gereklidir.

Romanda sunulan üç farklı model –ABD’nin yasaklayıcı ve güvenlik odaklı yaklaşımı, Çin’in devletçi ve merkezîyetçi kontrolü, yeraltı ağlarının özgürlükçü ama kaotik yapısı– hiçbirinde tam bir başarı sağlanamaz. Bu üçlü başarısızlık, bellek teknolojilerinin geleceği için yeni ve alternatif çerçevelere acil ihtiyaç duyulduğunu vurgular: Bilişsel özgürlüğü ve bireysel mahremiyeti korurken kolektif refahı ve empatiyi artıran şeffaf, hesap verebilir ve demokratik kurumlar tarafından düzenlenen ancak kurumsal tekellerin ya da otoriter devlet baskısının önünü kesen bir rejim. Dolayısıyla *Nexus*’tan çıkarılacak temel ders, teknolojik ütopya ile distopya arasında pasif bir seçim yapmak değil, bellek rejimlerinin aktif ve demokratik kontrolünü sağlamaktır.

Bu çalışma, bellek çalışmaları ile transhümanist edebiyat eleştirisi alanlarına üç temel özgün katkı sunar. Birincisi, kuramsal sentez düzeyinde Halbwachs’in 20. yüzyıl sosyolojik hafıza kuramını 21. yüzyıl nöroteknoloji senaryolarıyla sistematik olarak ilişkilendirerek klasik bellek teorilerinin dijital ve posthuman bağlamda yeniden düşünülmesini sağlar. Özellikle “sosyal çerçeveler” kavramı, transhümanist spekülasyon kurguya uygulanarak kuramın açıklayıcı gücünü genişletir. İkincisi, metodolojik olarak bilimkurgu metinlerini –ki genellikle eğlence edebiyatı olarak görülür– ciddi düşünsel deneyler olarak meşrulaştırır; Nexus’u bellek rejimlerinin geleceği üzerine felsefi bir metin olarak okuyarak edebi analiz ile sosyal teori arasında verimli bir diyalog kurar. Üçüncüsü, kavramsal olarak “bellek rejimi” kavramını nöroteknolojik bağlama taşıyarak “nörolojik bellek rejimi”ni yeni bir analitik kategori olarak önerir; bu, beyin-bilgisayar arayüzleri, nöral implantlar ve bilişsel geliştirme teknolojilerinin toplumsal sonuçlarını incelemek için güçlü bir araç sunar.

Bu çalışmanın çeşitli sınırlılıkları, aynı zamanda gelecekteki araştırmalar için önemli olanaklar sunar. Öncelikle incelemenin Naam’ın *Nexus* üçlemesiyle sınırlı kalması karşılaştırmalı edebiyat perspektifinin geliştirilmesini gerekli kılar. İkinci olarak çalışma, ampirik verilerden yoksun olup güncel nöroteknolojik uygulamalara ilişkin saha araştırmalarıyla desteklenmemiştir. Son olarak disiplinlerarası kapsamın sınırlı kalması nörobilim, bilişsel psikoloji ve hukuk gibi alanlarla daha derin bir etkileşim ihtiyacını ortaya koymaktadır. Bu sınırlılıklar doğrultusunda gelecekte karşılaştırmalı edebi analizler, nöroteknoloji kullanıcılarına yönelik etnografik çalışmalar, bellek haklarının hukuki çerçevesinin geliştirilmesi, sosyolojik bellek kuramı ile nörobilim arasındaki diyaloglar ve dijital platformların eleştirel incelemeleri verimli araştırma alanları olarak öne çıkar.

Sonuç olarak *Nexus*, belleğin tarihsel olarak bir iktidar alanı olduğunu çağdaş nöroteknolojik bağlamda yeniden gösterir. Günümüzde bu mücadele, teknolojinin doğrudan müdahalesiyle nörolojik düzeyde sürmektedir. Bu durum, bellek rejimlerinin demokratik biçimde düzenlenmesini zorunlu kılar. Belleğin denetimi ile kimliğin inşası arasındaki ilişki göz önüne alındığında bellek teknolojilerinin geleceği temelde politik bir sorun olarak değerlendirilebilir.

KAYNAKÇA

- Akar, M. (2022). The Othering of Women by the Otherised: Jean Rhys’s Wide Sargasso Sea as the Voice of the Voiceless. *Anemon*, 10(3), 1249-1258. <https://doi.org/10.18506/anemon.1052045>
- Amira, K. (2013). Book Review: *Nexus*. <https://thezaxis.co/2013/02/21/book-review-nexus-by-ramez-naam/>
- Aquino, R. C. (2005). On Narrative Identity. Paul Ricoeur on Time and the Person. *Hilippiniana Sacra*, Vol. XL, No. 119 (Mayıs — Ağustos) 449-457.
- Bahji, S. (2018). Globalisation and the Transhumanist Identities. *Journal of Futures Studies*, Mart, 22(3), 85-92.
- Bergson, H. (1990). *Matter and Memory*. Zone Books, ISBN978-0-942299-05-2
- Bo, H. (2015). Brain-computer Interfaces. *Johns Hopkins School of Medicine*, <http://pages.jh.edu/SCI/projects/bci.shtml>.
- Bostrom, N. (2005). A History of Transhumanist Thought. *Journal of Evolution and Technology*, 14(1), 1-25.
- Brooks, T. & Stephen Reysen, Iva Katzarska-Miller. (2024). Global Citizen 2.0: Transhumanism and Collective Identity. *Journal of Intercultural Management and Ethics*, Vol: 7, DOI: 10.35478.
- Connerton, P. (1989). *How Societies Remember*. <https://www.cambridge.org/core/books/how-societies-remember/6CC86C87803676EB0559C10E0E228CC4>

- Dijck, J. V. (2007). *Mediated Memories in the Digital Age*. Stanford: Stanford University Press.
- Erl, A. (2011). *Memory in Culture*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Halbwachs, M. (1992). *On Collective memory* (L. A. Coser, Ed. & Trans.). University of Chicago Press.
- Haraway, D. J. (1991). *Simians, Cyborgs, and Women: The Reinvention of Nature*, Routledge / New York.
- Hayles, N. K. (1999). *How We Became Posthuman: Virtual Bodies in Cybernetics, Literature, and Informatics*. The University of Chicago Press Chicago, London, ISBN 978-0-226-32146-2.
- Hertling, W. (2023). Visionary Consulting. <https://williamhertling.com/2013/08/book-review-crux-by-ramez-naam/>
- Hughes, J. (2013). Transhumanism and Personal Identity. In *The Transhumanist Reader: Classical and Contemporary Essays on the Science, Technology, and Philosophy of the Human Future*, Max More., & Vita-More, N. (Eds.), John Wiley & Sons, 389-399.
- Loftus, E. & K. Ketcham. (1994). The Myth of Repressed Memory: False Memories and Allegations of Sexual Abuse. *Publishers Weekly*, 08-29. Retrieved 2018-10-14.
- Marsen, S. (2010). Playing by the Rules—or Not? Constructions of Identity in a Posthuman Future. In *H±: Tranhumanism and its Critics*. Hansell, Gregory R. and William Grassie (eds). Metanexus, Philadelphia.
- More, M. & Vita-More, N. (2013). *The Transhumanist Reader: Classical and Contemporary Essays on the Science, Technology, and Philosophy of the Human Future*. John Wiley & Sons.
- Naam, R. (2013). *Nexus*. Panama Yayıncılık, Çeviri: M. Eralp Ersoy. Yayın No: 377, Ankara.
- Naam, R. (2019). *Crux*. Panama Yayıncılık, Çeviri: Mert Gülgün, Yayın No: 434. Ankara.
- Naam, R. (2005). *More Than Human: Embracing the Promise of Biological Enhancement*. pdf Download, Internet Edition, 886 pages. (zlibrary.cc) <https://zlibrary.cc/dl/more-than-human-embracing-the-promise-of-biological-enhancement-0>
- Nathan, D. vd. (2022). Technological Singularity: A Transhuman Speculative Study of Ramez Naam's *Nexus*. *Shodha Prabha*. ISSN: 0974-8946, 47(3). Temmuz-Eylül.
- Olick, J. K. (1999). Collective Memory: The Two Cultures. *Sociological Theory*. 17 (3): 333–348. doi:10.1111/0735-2751.00083. S2CID 146349844.
- Peters, B. & Fried-O. Melanie (2016). Brain-computer interface (BCI). In *The Future of Brain-Computer Interfaces: Blockchaining Your Way into a Cloudmind*, Melanie Swan. *Journal of Ethics and Emerging Technologies*, 26(61), DOI 10.55613/jeet.v26i2.60.
- Radstone, S. & Hodgkin, K. (2003). *Regimes of Memory: An Introduction*. London: Routledge. ss. 1-22.
- Radstone, S. & Schwarz, B. (Eds.). (2010). *Memory: Histories, Theories, Debates*. Fordham University Press. <http://www.jstor.org/stable/j.ctt1c999bq>
- Raymer, M. (2025). Review: Ramez Naam's *Apex*. <https://www.words-and-dirt.com/words/review-ramez-naams-apex/>
- Reysen, S. & Katzarska-Miller, I. (2024). A Model of Global Citizenship: Antecedents and Outcomes. *International Journal of Psychology*, In *Global Citizen 2.0: Transhumanism and Collective Identity*. Brooks, T. Reysen, S. Katzarska-Miller, I. *Journal of Intercultural Management and Ethics*, 7, 13-27. 10.35478/jime.2024.4.03.
- Reysen, S. & Katzarska-Miller, I. (2024). *The Psychology of Global Citizenship: A Review of Theory and Research*. In *Global Citizen 2.0: Transhumanism and Collective Identity*. Brooks, T. Reysen, S. Katzarska-Miller, I. *Journal of Intercultural Management and Ethics*, 7, 13-27. 10.35478/jime.2024.4.03.
- Rothblatt, M. (2013). Transgenderism, Transhumanism, and the Freedom of Form. In *The Transhumanist Reader: Classical and Contemporary Essays on the Science, Technology, and Philosophy of the Human Future*. Max More & Vita-More, N. (Eds.). John Wiley & Sons.

- Swan, M. (2016). The Future of Brain-Computer Interfaces: Blockchaining Your Way Into a Cloudmind. *Journal of Ethics and Emerging Technologies*, Vol. 26, 60-81. DOI 10.55613/jeet.v26i2.60.
- Tennison, M. N. (2012). Moral Transhumanism: The Next Step. *Journal of Medicine and Philosophy*, 405–416.
- Tuncel, Y. (2017). *Nietzsche and Transhumanism: Precursor or Enemy?* Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne.
- Youvan, D. (2024). *Quantum Hive Minds: Exploring Futurist Visions for Collective Consciousness*. 1-17, DOI 10.13140/RG.2.2.17311.37283.